

**TALABALARDA NIZOLI XULQ-ATVORNING NAMOYON BO‘LISH
XUSUSIYATLARI**

Z.Ergashova

Psixologiya yo‘nalishi magistranti

Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya. Talabalarda shaxslararo munosabatlarga oid kompetensiya, tolerantlik, guruhiy empatiya, emotsional intellekt, ijtimoiy intellekt, komformlik, guruhiy munosabatlarga nisbatan altruizm, sifatlarini shakllantirishni tadqiq etishning psixodiagnostik, psixokorreksion usullarini takomillashtirish hamda talabalar jamoasida konstruktiv xulqni tarkib toptirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e‘tibor berilmoqda. Ushbu maqola talabalardagi nizoli xulq-atvorning o‘ziga xos qirralari haqida bayon qiladi.

Kalit so‘zlar: nizo, nizoli xulq-atvor, ehtiyoj, motivatsiya, tajanglik

Psixologiya faniga tegishli manbalarda nizoli xulq-atvorni tushuntiruvchi ko‘plab nazariy yondashuvlar, ilmiy konsepsiyalar, ilmiy tamoyillar mavjud bo‘lib, ularni o‘rganish nizoli xulq-atvorning oldini olish bilan bog‘liq ko‘plab yangi usullarning aniqlanishi ehtimoldan holi emas. S.I.Ojegov tomonidan chop etilgan “Rus tilidan katta izohli lug‘at” kitobida ta’riflanishicha, nizoli xulq-atvor bu jamiyat, mikromuhit va shaxs o‘rtasidagi ichki va tashqi qarama-qarshiliklarning natijasidir”. Ushbu ta’rifdan shu narsa ma’lum bo‘ladiki, nizoli xulq-atvor kimgadir qaratilgan yoki subyektlararo kechadigan hodisa hisoblanadi. A.Y.Ansupovning aytishicha, nizoli xulq-atvor jamiyatdagi insonlarning o‘zaro ta’sirlashuv harakatlaridan biri bo‘lib, u ijtimoiy hayotning bir qismi hisoblanadi. Xuddi shunga yaqin ta’rifni N.I.Lenovning tadqiqotlarida ham uchratish mumkin. Muallifning so‘zlariga ko‘ra, nizoli xulq-atvorda subyektlarning o‘zaro haqiqiy harakatlari aks etib, unda asosiy omillar sifatida ehtiyojlar, motivatsiyalar va insonning qadriyatlar tizimi kabilar tan olinadi. Demak, nizoli xulq-atvorni o‘rganishning omillari sifatida avvalambor inson ehtiyojlari va motivlari mazmuni ham e‘tiborga olinishi lozim. Chunki, ehtiyojlar va motivlarning o‘z vaqtida qondirilmasligi ichki qarama-qarshilik va o‘zaro munosabatlardagi nomutanosiblikni keltirib chiqarishi ta’kidlanadi. Boshqa bir psixologik manbalarda qayd etilishicha, nizoli xulq ziddiyatli vaziyatlarni hal etishning o‘ziga xos usulidir. Misol uchun, A.I.Shipilovanning yozishicha, nizoli xulq-atvor bu - o‘zaro ta’sirlashuv jarayonida yuzaga keladigan va muhim qarama-qarshiliklarni hal etishga qaratilgan usul bo‘lib, u nizo subyektlariga qaratilgan salbiy his-tuyg‘ular hisoblanadi.

Tadqiqotchi A.V.Goncharovning aniqlashicha, nizoli xulq shaxslararo, davlatlararo xarakterga ega bo‘lib, unda jismoniy va yuridik shaxslarning xatti-harakatlari aks etadi. Ya’ni u hujumkor va mudofaaviy xarakterga ega bo‘ladi. Shu bilan birga nizoli xulqda kimdir tashabbuskor bo‘lib, bunday insonlarda maqsadlarni

amalgga oshirish qobiliyati yuqori darajada shakllangan bo‘ladi. Zamonaviy tadqiqotlarda, nizoli xulq-atvorni hayotiy zarurat sifatida talqin etuvchi konsepsiyalarni ham uchratish mumkin. Nizoolog olim O.N.Gromovanning yondashuviga ko‘ra, nizoli xulq bu tabiatdagi mavjudlik uchun kurashning bir turi bo‘lib, u barcha shaxslar uchun zarurdir. Chunki, jamiyatdagi barcha guruhlar, jamoalar, ijtimoiy birlashmalarning barchasi nizolar orqali birlashadi yoki umumiy maqsad sari intilishadi.

Hayotiy vaziyatlarning xilma-xilligi ularni tartibga solish va tizimlashtirishni talab etadi. Shaxsning rivojlanishi uchun ijobiy vaziyatlar tipologiyasini ishlab chiqish zaruriyati haqida B.G.Ananyev ta’kidlab o‘tgan. Uning yozishicha, insonning hayot voqealari bilan bo‘lgan o‘zaro aloqasi o‘z ichiga shaxs uchun rivojlanish imkoniyatini olgan u yoki bu ijtimoiy vaziyatni tashkil etadi. Rivojlanishning aniq vaziyatlarida inson subyektiv xususiyatlarining murakkab tizimini aks ettiruvchi jamiyat talabi asosida vazifalar majmuini amalga oshiradi.

Inson tomonidan qiyin vaziyatlarda sezilayotgan to‘sqinlik ekzistensial muammolarga bog‘liq bo‘lmay ularning hayotiga va sog‘ligiga xavf tug‘dirmaydi. Bu tavsif qiyin vaziyatlarni ekstremal yoki inqiroz vaziyatlarga nisbatan chegaralab oladi. Aytib o‘tish joizki, ekstremal vaziyatlar toifasi bunday tipologiyalarga kirishi mumkin emas, chunki ekstremal vaziyat hayotiy ehtiyojlar uchun xavf solib, inson xatti-harakatlarini determinatsiya qilgan holda tashqi hodisalarga bo‘lgan ta’sirlanish turidagi xatti-harakatlarni chaqirib subyektning integratsiyalanish holatini yo‘qqa chiqaradi. Ya’ni, bunday vaziyatlardagi inson faolligi boshqa tuzilma bo‘yicha tashkil qilinadi, shuning uchun ekstremal vaziyatlar alohida tartibda o‘rganilishi lozim.

Bass-Darkining “Agressivlikni aniqlash” metodikasi bo‘yicha talabalar guruhidagi nizolashuvchanlik darajasi o‘rganildi hamda natijalar olindi. Unga ko‘ra, o‘rtacha va yuqori ko‘rsatkichlar orasidagi farqlar o‘rganilganda quyidagi munosabatlar kuzatildi: jismoniy agressiya shkalasi bo‘yicha natijalar tahlil qilinganda ishonch darajasidagi ($U=795538$; $p<0,05$) farq aniqlandi. Empirik ko‘rsatkichga ko‘ra, nizolashuv darajasi yuqori bo‘lgan talabalar o‘zaro nizolar sharoitida boshqalarga nisbatan jismoniy kuch ishlatishga moyil va nizoning yechimini kuch ishlatish bilan hal etishga urinishlari ustuvor, deyish mumkin. O‘rtacha nizolashuvchilar esa kuch ishlatishdan o‘zlarini tuta olar ekanlar. Verbal agressiya shkalasining natijalarida ham ishonch darajasidagi farqlar mavjudligi aniqlandi ($U=768531$; $p<0,01$). Empirik ko‘rsatkichlar nizolashuv darajasi yuqori bo‘lgan talabalarda verbal agressiya shkalasining natijalari yuqori ko‘rsatkich bilan ifodalandi. Nizolashuv yuqori darajalilar o‘rtacha darajali tengdoshlariga nisbatan ko‘proq verbal agressiyani namoyon qilishlari aniqlandi. Ular jismoniy kuch ishlatish bilan bir qatorda so‘z orqali o‘zlarining salbiy hislarini ifodalab olishlari, balki

nizodagi o‘zlari erishishi kerak bo‘lgan munosabatlardan to‘liq qoniqish olish uchun shunday xulq-atvor strategiyasini tanlayotgan bo‘lishlari mumkin. Bilvosita agressiya shkalasi bo‘yicha ham an’anaviy farq kuzatildi (897458; $p < 0,05$). Demak, ayrim hollarda yuqori agressiyaga ega bo‘lganlar nizoli vaziyatlarda o‘zlari xohlagan natijalarga erishishlari uchun bilvosita agressiyadan foydalanishdan ham cheklanmas ekanlar. Negativizm shkalasi natijalariga ko‘ra nizolashuv darajasi yuqori talabalar negativ fikrlarga moyilliklari empirik ko‘rsatkichlarda kuzatildi ($U=797828,1$; $p < 0,05$). O‘rtacha nizolashuv darajasidagi talabalarda negativizm hislarining pastligi ularning atrofdagilar bilan nizolarda ijobiy yechim topishga intilishidan dalolat beradi. Nizolashuv darajasi yuqori bo‘lganlar esa har bir so‘z va har bir jumлага nisbatan negativ fikrlarni namoyon qilishga moyildirlar. Bu esa ularning nizoda qanday bo‘lishdan qat’iy nazar o‘zlari uchun zarur qoniqish olishga yo‘nalganligi oqibati bo‘lishi mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, talabalarda nizoli xulq-atvorning oldini olishga nizoli vaziyatlarga munosabat, tajovuz holati, emotsional munosabatlardagi to‘siqlar, nizoli vaziyatlarga javob qaytarish va nizoli vaziyatlarda shaxs xulq-atvori darajalari kabi psixologik xususiyatlar o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin ekan.

Talabalarda nizoli vaziyatlarning individual-psixologik xususiyatlarini belgilovchi sifatlar: o‘z emotsiyalarini boshqara olmaslik, emotsiyalarni to‘g‘ri namoyon qila olmaslik, emotsiyalarning rivojlanmaganligi, salbiy emotsiyalarning ustunligi va atrofdagilar bilan emotsional yaqinlikni istamaslik kabi psixodiagnostik ko‘rsatkichlar nizoli vaziyatlarning namoyon bo‘lishida muhim ekanligi aniqlandi.

Natijada talabalarda nizoli xulq-atvorni bartaraf etishda mas’uliyatni rivojlantirish, murosakorlik, pozitiv kayfiyat, shubhalanmaslik, kirishimlilik va empatiya kabi psixologik omillarning shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bakhtiyorovna, Y. M. (2019). Socio-psychological features of feeling loneliness among students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
2. Юлдашева, М. Б. (2019). Изучение проблемы одиночества современной молодежи. *Вестник науки и образования*, (24-3 (78)), 66-68.
3. Юлдашев, Ф. А., & Юлдашева, М. Б. (2020). Гносеологические аспекты концепции познания аль-Фараби в формировании ответственности личности. In *Социальная, профессиональная и персональная ответственность личности в современном обществе* (pp. 63-67).
4. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.